

Geliş Tarihi/Received Date	Kabul Tarihi/Accepted Date	Yayın Tarihi/Publishment Date
28 Aralık 2024/ 28 December 2024	02 Şubat 2025/ 02 February 2025	30 Haziran 2025/ 30 June 2025

Bölüm/Section: Siyaset Bilimi /Political Science Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Uluslararası Zorunlu Göçler Sonucu Yaşanan Uyum Sorunlarının Dinamikleri: Türkiye'deki Suriyeli Göçmenlerin Bir Analizi

The Dynamics of the integration problems as a result of international forced migrations: An analysis on Syrians Asylum Seekers in Türkiye

Vefa NECCAR BASHİR^{1*}, Celil Uğur ÖZGÖKER²

¹ Uluslararası İlişkiler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

najarwf@gmail.com

² Uluslararası İlişkiler [Ing.], İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

ugurozgoker@arel.edu.tr

Özet

Günümüzde, savaş ve çatışmaların yol açtığı zorunlu göç hareketleri, uluslararası göçlerin artmasına neden olmakta ve sığınmacıların ev sahibi ülkelerdeki durumu, hem devletler hem de Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde önem kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler, zorunlu göçler için geri dönüş seçeneğini önermekte olsa da göç edenlerin varış ülkesinde kalıcı hale gelmesi, statülerinin belirsiz olması ve toplumsal tepkilerle karşılaşmaları varış ülkesinde sığınmacıların haklarını teminat altına alacak ve topluma uyumlarını sağlayacak entegrasyon faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. Türkiye, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrası ülkesine iltica eden milyonlarca sığınmacıyı kabul etmiş ve bu süreçle birlikte sığınmacıların topluma entegrasyonu adına çeşitli politikalar geliştiren ülkelerden biri olmuştur. Ancak, sığınmacıların belirsiz koşulları ve Türkiye'nin iç dinamiklerinde yaşanan değişimler, uyum sürecini karmaşık ve tartışmalı bir hale getirmiştir. Hatta bu süreç, zaman zaman toplumsal uyumdan çok toplumsal çatışmalarla sonuçlanmıştır.

Bu çalışma, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan 2011 sonrası dönemdeki göç politikalarını genel hatlarıyla ele almaktadır. Bunlarla beraber, günümüzde Türkiye'nin en tartışmalı meselelerinden biri haline gelen Suriyeli sığınmacılar sorununun güncel dinamiklerini ve sorunların kaynağını araştırmakta ve tartışmaya açmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak ilgili literatüre yer verilmiş, zorunlu uluslararası göçlerin mahiyeti açıklanmaya çalışılmış, varış ülkesinde hem sığınmacılar hem ev sahibi toplum için göçün sonuçları tartışmaya açılmış

* Yazışılan yazar/Corresponding author: Vefa NECCAR BASHİR

¹ <https://orcid.org/0009-0002-5790-322X> ² <https://orcid.org/0000-0002-0075-7295>

^Y Bu makale Vefa Neccar Bashir'in "Suriyeli Sığınmacılar ve Türk Toplumunu Arasında Yaşanan Uyum Sorunlarının Dinamikleri" başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

ve Türkiye’de sığınmacı olarak bulunan Suriyeli sığınmacılara dair güncel sorunlar yeni dinamikler çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları, yaşanan sorunların bir kısmının göçün getirdiği zorlu koşullardan, göçün ve göçmenin durumundan kaynaklandığını, diğer bir kısmının ise Türkiye’deki mevcut sosyal, ekonomik ve siyasi koşulların etkisiyle şekillendiğini ortaya koymaktadır. Literatürde, genellikle Suriyelilere yönelik araştırmalar, göçün zorlukları, mülteci haklarından mahrumiyet ve toplum tarafından kabul edilmemek gibi sorunlara odaklanırken, bu çalışmada Suriyeli sığınmacılar ile Türk toplumu arasında yaşanan toplumsal uyum sorunlarının kaynağına Türkiye’nin güncel koşulları açısından da bakılmakta ve yaşanan krizleri farklı bir perspektiften tartışmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Suriyeli sığınmacılar, Türkiye, Uyum Politikaları, Toplumsal Çatışma.

Abstract

Today, forced migration movements caused by wars and conflicts are leading to an increase in international migration, and the situation of asylum seekers in host countries has become a global issue for states and international organisations such as the United Nations. Although the United Nations recommends the return option for forced migration, the fact that migrants become permanent residents in the destination country, their status is uncertain and they face social reactions increases the importance of integration policies that guarantee the rights of asylum seekers in the destination country and ensure their integration into society. Turkey has received millions of asylum seekers after the Syrian civil war that started in 2011 and is one of the countries that have developed various policies to integrate asylum seekers into society. However, the uncertain conditions of asylum seekers and the changes in Turkey's internal dynamics have made the integration process complex and controversial. In fact, this process has sometimes led to social conflict rather than social cohesion.

This study deals with the migration policy towards Syrian asylum seekers in Turkey in the post-2011 period in general. It also examines and discusses the current dynamics of the problem of Syrian asylum seekers, which has become one of the most controversial issues in Turkey today, and the causes of the problems. The study uses qualitative research methods to review the relevant literature, explain the nature of forced international migration, discuss the consequences of migration for both the asylum seekers and the host society in the destination country, and evaluate the current problems of Syrian asylum seekers in Turkey in the context of new dynamics. The findings of the study show that some of the problems experienced are due to the difficult conditions created by migration, the situation of migration and migrants, while others are shaped by the current social, economic and political conditions in Turkey. While studies on Syrians in the literature generally focus on problems such as the difficulties of migration, deprivation of refugee rights and lack of acceptance by society, this study aims to look at the source of the problems of social cohesion between Syrian asylum seekers and Turkish society in terms of Turkey's current conditions and to discuss the crises from a different perspective.

Keywords: International Migration, Syrian asylum seekers, Türkiye, Integration Policies, Social Conflicts

1. Giriş

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, dinamik bir süreç olup, doğal, sosyal, ekonomik ve siyasi olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Temelde insanın öznesi olduğu göç hareketleri, sadece bireyleri değil, toplumları ve devletleri de etkilemektedir. Göçün toplumsal, ekonomik ve siyasi etkileri, göçün türüne, hedef ülkeye, sebeplerine ve varış ülkesindeki duruma göre şekillenen karmaşık bir süreçtir [1]. Göçün sonuçları da özellikle zorunlu olarak yerinden edilenler ve uluslararası sınırları aşarak başka bir ülkeye iltica edenler söz konusuysa, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yapıları etkileyen büyük dönüşümleri beraberinde getiren bir süreçte evrilmektedir [2].

Türkiye ise yüzyıllardır özellikle coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan ülkelerden gelen göçmenler için önemli bir sığınma noktası olmuştur. 20. yüzyılın sonlarına doğru, Soğuk Savaş, komşu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, düzensiz göç hareketlerinin çeşitlenmesine ve hızlanmasına neden olmuştur. Özellikle 21. yüzyılda yaşanan bölgesel savaşlar ve istikrarsızlıklar, zorunlu uluslararası göçleri artırmıştır. Uluslararası göç hareketleri, giderek daha fazla bölgeyi etkisi altına alarak, tüm dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel dönüşümlere yol açan küresel bir mesele haline gelmiştir. Dolayısıyla Endüstri Devrimi ile ekonomik sebepler üzerinden değerlendirilen göç hareketleri günümüzde siyasal ve temel insan hakları ile ilgili konulara dayanmaktadır [3]. Bu durum, göç olgusunun yönetilmesi adına uluslararası göç politikalarını değiştirmiş ve çok aktörlü bir yönetim anlayışını zorunlu kılmıştır. Türkiye de bölgesel krizlerin neticesi olarak hem uluslararası kitlesel göçler için hedef ülke haline gelmiş hem de gerekli politika ve düzenlemeleri yapmak adına göç politikalarını geliştiren bir ülke haline gelmiştir.

Nitekim 2011 yılında Tunus’ta başlayan geniş çaplı iktidar karşıtı gösteriler, Libya, Mısır, Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerindeki halk ayaklanmalarına yol açmış ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan bu süreç, iktidar değişikliklerine ve çatışmalara neden olmuş, milyonlarca insan Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’ye iltica etmiştir. Sığınmacılar, Türkiye’ye geldiklerinde başlangıçta geçici misafirler olarak kabul edilirken, Suriye’deki savaşın devam etmesi geri dönüşü imkansız kılmıştır. Zamanla sığınmacılar, kamplardan şehir merkezlerine yayılmış ve kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çabalamıştır. Mülteci statüsü tanınmayan sığınmacılar, ekonomik, sosyal ve yasal haklara sahip olmadan

yaşamlarını sürdürebilmek için bir dizi zorlukla karşılaşmış, bu durum karşısında Türkiye, entegrasyon ve uyum politikaları ile çözüm sağlamaya çalışmıştır.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü farklı boyutlarıyla inceleyen çalışmalar [4], geri dönüşün anlamı ve uygulanabilirliğini, ulus-devlet ve vatandaşlık tartışmalarıyla ilişkilendirerek, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme eğilimlerinin azaldığını ortaya koymaktadır [5],[6]. Etnik kökenin geri dönüş etkilerini tartışan araştırmalar [7], Suriyelileri geri göndermenin hukuksal boyutu [8] inceleyen çalışmalarla mesele literatürde tartışılmıştır. Bununla beraber, geri dönüş, entegrasyon ve bunların toplumsal sorunlara temas eden yanlarına odaklanan çalışmalar [9],[10] Suriyeli sığınmacı nüfusunun büyük bir bölümünün ülkelerine geri dönmeye daha az eğilimli olduğunu ve yıllar geçtikçe dönme arzusunun azaldığına işaret etmektedir.

Ekonomik, sosyal, yasal, siyasi ve sosyal alanlarda sığınmacıların haklarını yerine getirmek, toplum tarafından kabul edilmelerini sağlamak amacıyla birçok politika yapılmış, Türkiye göç yönetimi adına önemli bir yol katetmiştir. Ancak yıllar içinde sığınmacıların durumlarının belirsizliği devam etmiş, dünyadaki ve Türkiye'deki yeni gelişmeler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar meselesini tartışmalı bir hale getirmiştir. Dolayısıyla toplumsal uyumun sağlanması ve sığınmacıların topluma tam dahil olması amacıyla başlayan süreç günümüzde toplumsal çatışmalara, dışlanmışlığa ve göç karşıtlığına dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı, Suriyeli sığınmacıların uyum politikalarını incelemekle beraber, günümüzdeki uyum sorunlarının kökenlerini araştırmaktır. Özellikle, Suriyeli sığınmacıların koşullarının ve Türkiye'nin mevcut toplumsal, ekonomik ve siyasi durumunun uyum sürecine etkileri çift yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir. Literatürde genellikle sığınmacılar ve uyum politikaları üzerinden yapılan çalışmaların aksine, bu çalışma Suriyeli sığınmacıların ve Türk toplumunun karşılaştığı uyum sorunlarını daha geniş bir perspektiften ele alarak, çatışmaların yalnızca sığınmacıların koşullarından kaynaklanmadığını, Türkiye'nin iç koşullarının da sürece olumsuz etkilerde bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde göç literatüründeki temel kavramlar üzerinden göç süreci anlaşılmasına çalışılacak, zorunlu uluslararası göçlerin mahiyeti incelenecektir. İkinci bölümde, uluslararası göç sonrasında göçmenin statüsü üzerinden göçün iltica eden insanlar ve varış ülkesinin siyasi otoritesi için yarattığı yeni durumlar ve sorunlar mülteci, sığınmacı vb. kavramları ve bu kavramların Türk hukuk sistemindeki yeri üzerinden incelenecektir. Üçüncü bölümde, göç sonrasında varış ülkesinde ortaya çıkan yeni durumlar, sığınmacılar ile yerel halkın bir arada barış içinde yaşamasının önemi ve nasıl mümkün olacağına dair teorik çerçeve ve Türkiye'deki uygulamaları hızlıca analiz edilecektir. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin ve ülkelerinde milyonlarca sığınmacı ile bir arada yaşamaya çalışan Türk toplumunun göçün sonuçları olarak karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların detayları, kaynakları ve dinamikleri iki taraf için de ele alınacaktır. Sonuç olarak entegrasyon ve uyuma dair yaşanan sorunların kaynakları analiz edilerek güncel durum hakkında yorum ve öneriler sunulacaktır.

2. Zorunlu uluslararası göçlere dair kavramsal çerçeve

2.1. Göç kavramı

Göç olgusu, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca toplumları ve devletleri etkileyen önemli bir olgu olarak görülmektedir. Farklı sebeplerle başlayan göç hareketleri, tarihsel bir gerçeklik olmakla birlikte küreselleşme ile yeni boyutlar kazanmış, hızlanmış, çeşitlenmiş ve sayıca artan bir olguya dönüşmüştür. Bu nedenle, göç kavramını inceleyen Castles ve Miller göç olgusundaki bu değişen dinamiklere vurgu yapmak için yaşadığımız çağı "göçler çağı" olarak nitelendirmiştir [3],[11]. Uluslararası Göç Örgütü göç kavramına dair "*Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir ülkenin içinde hareket etmesi, süresi, niteliği ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirmesi anlamına gelen bir nüfus hareketidir. Bu, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik amaçlı göçmenlerin ve aile birleşmesi gibi farklı nedenlerle hareket eden kişilerin göçünü içerir.*" [12] tanımlamasıyla göçün genel vasıflarını tarif etmiştir. Ancak göçün sebepleri ve etkilerine bakıldığında farklı kategorilerle incelenmesi gereken ve detaylı politikalara ihtiyaç duyulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim günümüzde göçler sayı olarak artmakla beraber tabii, sosyal, siyasi ve ekonomik gibi çeşitli sebepler etrafında değişkenlik göstermektedir [13].

Göç olgusunu çeşitlendiren farklı sebepler ve motivasyonlar bulunmaktadır, bunlar eğitim, ekonomi, turizm, güvenlik ve kültürel alanlarda daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak olarak sıralanabilir. Bununla beraber sebepleri itibarıyla, gönüllü ve zorunlu olarak, göçmenlerin yerleştikleri yerde kalış süreleri itibarıyla kısa vadeli ve kalıcı göç olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlarla beraber farklı boyutları içeren göç olgusu varılan ülkenin belirlediği yasal düzenlemelere uygunluğu açısından da düzenli göç ve yasal olmayan düzensiz göç olarak sınıflandırılabilir [14]. Bu kapsamda kavramsal çerçevesi meselesi tartışılırken göç fenomeninin ortaya çıkış nedeni, süresi, yeri ve hukuki durumu göç sonrasında varılan ülkede yaşanan süreçleri etkilemektedir.

Göç sürecini başlatan göç etme kararı sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve güvenlik gibi çok çeşitli nedenlerle başlayabilmektedir. Göç edilen mekâna göre şartlar ve göçün mahiyeti değişebilmektedir. Örneğin kendi vatanları içinde yeni bir ikamet yeri edinmek amacıyla yer değiştirmek olan iç göç [15],[16] veya ülke sınırlarının dışına çıkarak yeni iş, eğitim, güvenlik veya sosyal imkanlar elde etmek amacıyla başka bir ülkeye yerleşmeye yönelik [17] dış göç

hareketleri birbirinden farklı sonuçlara sebep olmaktadır. Göçlerin sebep ve sonuçları hakkındaki tüm bu değişkenlerle beraber son dönemde göç hareketliliğini incelediğimizde dünyanın giderek küreselleştiğini ve göç olgusunun hızla arttığını görüyoruz [18]. İnsan hareketliliğine dair bu ve benzeri yeni trendlerle göç olgusunun daha detaylı inceleme gerektiren bir olguya dönüştüğü ifade edilebilir.

Düzenli göçte, çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerleri terk ederek başka ülkelere gitmeye çalışan kişiler, buldukları ülkelerin yasal yükümlülüklerinin yanı sıra, kendi ülkelerinin ve transit geçiş yaptıkları ülkelerin yasal düzenlemelerine de uymaktadırlar. Düzensiz göç, adından da anlaşılacağı üzere, insanların herhangi bir kural ve ilkeye bağlı kalmaksızın, yaşadıkları alanlardan başka yerlere hareket etmeleri, buralarda kalmaları ve ayrılmaları anlamına gelmektedir [15]. Türkiye Cumhuriyetinin göç literatüründe, 6458 sayılı [YUKK] 3. Maddesi, bendine göre “*Türk vatandaşı olmayan, Türkiye’ye legal girişi, kalışı veya ayrılışı düzenli göçtür; Türkiye’ye illegal giriş, kalış, çıkış ve çalışma durumları düzensiz göçtür*” [19].

2.2. Toplumsal uyum sorunlara neden olan statü belirsizliği: Göçmen kavramı

Göç olgusuna ve günümüzde çeşitlenen, artan göçlere dair karşımıza çıkan en önemli durum göçün etkileri ve tüm aktörler için farklılaşan sonuçlarıdır. Çünkü göç yalnızca mekânsal değişikliği içeren bir nüfus hareketi değildir. Aynı zamanda göç edenler ve vardıkları ülke toplumu için kültürel, toplumsal ve siyasal değişimleri sonuç veren dinamik bir süreçtir [20],[21],[22]. Bu süreç yasal yollarla olabildiği gibi kimi zaman yasa dışı yöntemleri de kullanabilmektedir [23]. Varılan ülke kanunlarına uygun yapılan yerleşimler dışında kalanlar düzensiz göçmenler olarak görülmekte ve varış ülkesinde idarece kayıtlı olmayıp yasa dışı statüde bulunmaktadır. Yasal haklardan mahrum oldukları için oturma izinleri ile beraber çalışma izinleri de bulunmamaktadır. Bu durum yasa dışı göçmenlerin düşük ücretle ve sigortasız çalışmaya zorlanması gibi yeni sorunlara sebep olmaktadır [24].

Yıllar	Sayı
2005-2014	50.000
2015	146.485
2019	454.662
2024 [Haziran]	401.325

Tablo 1. Türkiye’deki düzensiz göçmen sayısı

Kaynak: [25]

Suriye’de 2011 yılından sonra başlayan iç savaşın mağduru olan Suriye vatandaşları yoğun bir şekilde Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’deki 2021 verilerine göre 5 milyondan fazla Suriyeli bulunduğu, bunların 3,7 milyonunun geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğu ve sadece 1,2 milyonunun oturma iznine sahip olduğu görülmektedir [26]. Bu bağlamda makalede ele alınacak göç sonrası yaşanan uyum sorunlarının sebeplerine bakıldığında göç eden insanların sosyal haklardan yoksun ve belirsiz bir statüde bulunmaları gelmektedir. Savaş, çatışma vb. sebeplerle ülkelerinden ayrılanlar bu insanların “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişi” [16] tanımı altında mülteci olarak isimlendirilmesi gerekirken uygulamada birçok mülteciye bu statü verilmemektedir. Sığınmacı adı altında ve mülteciliğin getirdiği haklardan yoksun bulunmaları entegrasyon ve uyum politikalarıyla kapatılmaya çalışılmakta ancak sorunların çözümü için yeterli gelmemektedir.

Nitekim savaşlar, iç çatışmalar, olumsuz siyasi ve sosyal olayların yol açtığı durumlar sonucunda yapılan iltica durumunda, uluslararası koruma talep eden ve başka bir ülkede yaşamak zorunda kalan, bulunduğu ülkede kendisini rahatsız ve güvensiz hisseden kişiler zorunlu olarak ve yaşam hakları ile özgürlüklerini korumak amacıyla göç etmektedir. [27]. Ancak mültecinin uluslararası koruma statüsüne sahip olamayan ve iltica haklarından faydalanamayan ve savaş, iç çatışma veya zulümden kaçarak varış ülkesinde uluslararası koruma talep edilmesi anlamındaki sığınmacı statüsü altında bulunmaktadır [28]. Uluslararası göç örgütü “sığınmacı kelimesini, zulüm veya ciddi zararlardan korunmak için kendi ülkesini bırakarak, başka bir ülkeye güvenlik ve arayışı için başvuruda bulunarak, mültecilik statüsünce başvuranlar için kullanmıştır” [16].

Varış ülkesinde mülteci statüsü alamayan, savaştan ve çatışmadan kaçan insanların durumu vardıkları ülkede çoğu zaman yeni bir yasal düzenlemeyi ve siyasi otoritelerce belirlenecek bir statüyü gerektirmektedir. Mülteci statüsüne sahip olmayanlar için şartlı mülteci, geçici koruma veya ikinci koruma statüleri sunularak hem uluslararası koruma sağlanması hem de belirli haklardan yararlanmanın önü açılması amaçlanmaktadır. Zorunlu sebeplerle ülkelerinden

ayrılan, Avrupa dışındaki ülkelerden gelerek sığınma talep eden Türkiye taraf olduğu sözleşmelere koyduğu çekincelerle mülteci statüsü için Avrupa ülkesinden göç etmek zorunluluğunu kabul etmektedir] kişiler üçüncü bir ülkeye yerleşme hakkını elde edinceye kadar Türkiye'de kalarak şartlı mülteci olabilmektedir. [17]. Uluslararası koruma arayan ve geri gönderilme korkusu yaşayan kişilere göç ettikleri ülkede misafir olarak yaşamaya devam edebilecekleri geçici bir koruma sağlanması anlamına gelmektedir. Bu da daha geniş haklar sağlayan mülteci statüsüne sahip olamayacakları ancak belirli sürede sınırlı haklardan yararlanmak anlamına gelmektedir [29].

Bir diğer kavram olarak, ikincil koruma kavramı ise esas itibariyle bir yükümlülüğü ifade etmektedir. Şartlı mülteci statü sahipleri 3. bir ülkeye yerleşinceye kadar göç etmek zorunda kaldıkları ülkede kalabilecekleri belirtildi. İkincil koruma kavramına göre, başvuruları incelenen kişilerin mülteci statüsü şartlarını taşımaması ve ülkelerine döndüklerinde ölüm riski taşımaları durumunda kendilerine ikincil koruma statüsü verilmektedir. İnsanlık dışı işkence, idam cezası ve silahlı çatışma faaliyeti gibi nedenler ikincil koruma statüsü verilmesinde önemli faktörlerdir [30].

Literatür ve uygulamalara bakıldığında zorunlu uluslararası göçler sonucunda başka ülkelere iltica eden ve uluslararası koruma talep eden insanların mülteci şartları taşımalarına rağmen çeşitli çekincelerle mülteci olarak kabul edilmedikleri ve mülteci statüsünün gereği haklardan yararlanamadıkları görülmektedir. Ancak varış ülkesine uyum sağlamaları, yardımlara bağımlı olmaksızın hayatlarını devam ettirmeleri ve topluma uyum sağlamaları için eğitim, sağlık ve istihdam olanaklarına yönelik temel haklara ihtiyaç duyulmaktadır. Mülteci haklarından yoksunluk geçici koruma, ikincil koruma vb. statülerle ve yıllar içinde yapılan entegrasyona yönelik politikalarla giderilmeye çalışılmıştır.

2.3. Uluslararası göçlerin Türk hukuk sistemindeki yeri: Türk hukuk sisteminde göç ve göçmen kavramı

Asya, Afrika ve Orta doğu milletlerinin yeni ve iyi bir yaşam arayışında Avrupa'ya yetişmeye çalışanlar için Türkiye Cumhuriyeti toprakları bir geçiş noktasıdır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, etrafında olan komşu ülkelerinde çıkan iç kargaşaları ve savaşları nedeniyle hep göç dalgasına maruz kalmıştır [31]. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı neticesinde milyonlarca Suriye vatandaşı güvenli bir yere göç etmek zorunda kalmış, Türkiye ilk defa bu derecede büyük ve uzun vadeli bir göç hareketi ile karşı karşıya gelmiştir. Dolayısıyla hızlı şekilde yeni sorunlara cevap vermek için yeni göç politikaları üretmek zorunda kalmıştır.

1951 yılında Mülteci statüsü hakkında hazırlanan sözleşme Türk Hukuku açısından göç yönetimine dair en mühim adımlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmenin maddelerini coğrafi sınırlama ile kabul etmiş ve yalnızca Avrupa'da yaşanan olaylardan Türkiye'ye sığınanlar için mülteci statüsü vereceğini ifade etmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa ülkeleri dışından gelen diğer ülke vatandaşlarına mülteci statüsü vermek zorunda kalmayacak, Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen diğer ülke vatandaşları ancak Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde başka bir ülkeye resmi olarak sığınmacı olarak başvuru yapabilmektedir

1951 Sözleşmesi'ne paralel hükümler içermekle birlikte, esasen 1951 Sözleşmesi'nden daha kapsamlı bir düzenleme olan 1994 Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılar ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise sadece Türkiye'de yaşayan mültecileri değil, Türkiye'de yaşayan sığınmacılar ve kitlesel nüfus hareketlerini de düzenlemektedir. Bu yönetmeliğe göre Türkiye Cumhuriyeti "Açık kapı" politikasınca Türkiye'ye sığınan Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahiptir. Bu ise Suriye vatandaşlarının Türkiye'de bulunmasının en büyük sebebi olarak görülmektedir [32]. Topluca veya münferit Türkiye'ye iltica talebinde bulunan yabancılar veya başka bir ülkeye iltica talebinde bulunmak için Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kalmak isteyen yabancılar 1994 tarihli kanunu göre "geçici koruma" statüsüne bulunabilmektedir. Aslında 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) bu konudaki yasal düzenleme boşluğunu gidermiş ve Suriyeli mülteciler konusunu da kapsayacak şekilde denetimlere yer vermiştir. Nitekim 6458 sayılı Kanun'un 91. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yığınlar halinde gelen yabancılar "geçici koruma" statüsü uygulanması yasal bir zemine oturtulmuştur. "Geçici koruma" statüsünün Türkiye Cumhuriyeti hukuku açısından çerçevesi daha sonra 2014 yılında çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ile resmîyet kazanmıştır [19].

3. Uluslararası zorunlu göçler sonrasındaki süreç ve politikalar: Göç edilen ülkede entegrasyon ve Türkiye'deki Suriyelilerin durumu

3.1. Göç edilen ülkede entegrasyon

Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde, savaş, çatışma, siyasi kriz, doğal afet, iklim değişikliği gibi çeşitli sebeplerle kitlesel ve zorunlu göçler yaşanmakta ve zorunlu yerinden edilen insanların sayıları dünya genelinde giderek artmaktadır [3]. Giderek sayıları artan zorunlu göçler, hem güvenli bir yere varmak amacıyla yola çıkan insanlar için hem varış ülkesindeki idari ve toplumsal yapılar için yeni bir süreci başlatmaktadır. Çünkü göç sonrasında iki taraf için de yeni sorunlar ortaya çıkmakta, sığınmacıların durumu siyasi, iktisadi ve kültürel politika alanına dönüştürmektedir. Sığınmacılar için varış ülkesinde aidiyet hislerinin oluşması ve marjinalleşmenin engellenerek topluma dahilîyet için

barınma, istihdam, eğitim, sağlık imkanlarının sunulması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yapılması ise uzun vadeli, sığınmacı ile toplum arasında yapıcı ilişkilere dayalı bir entegrasyon sürecini ve sosyal uyum politikalarını gerektirmektedir [33].

Göç edenlerin vardıkları ülkelerde nasıl bir değişime sebep olacakları, yerli halk tarafından nasıl karşılanacakları, siyasi idareler tarafından hangi statüde kabul edileceği göç öncesinde genellikle bilinmeyen bir durumdur. Varış ülkesinin kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan olumlu etkileri olabilmekle beraber günümüzde genellikle olumsuz sonuçları tartışılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in raporuna bakıldığında 2023 yılı sonunda dünya genelinde 117.3 milyon insanın savaş, ciddi insan hakları ihlali, zulüm ve benzeri nedenlerle göç etmek zorunda kaldığı görülmektedir. Söz konusu insanlardan 37.6 milyonu mülteci ve 6.9 milyonu sığınmacı iken iltica ederek başka bir ülkeye göç eden zorunlu göçmenler içinde Suriyeliler ilk sırada gelmektedir [34]. Yine Birleşmiş Milletlerin 2013 yılı verilerine bakıldığında, 2013 yılı için 51.2 milyon kişinin zorunlu olarak göç ettiği ve bunlardan 13 milyonunun mültecilerden oluştuğu görülmektedir [35]. Rakamlara bakıldığında son on yıl içinde zorunlu olarak göç eden kişi sayısının ortalama iki katına çıktığı görülmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği [BMMYK] artan göçlere dikkat çekerek bu konuda varış ülkelerine öneriler sunmakta, gönüllü geri dönüş, yeniden yerleştirme ve entegrasyon olmak üzere farklı çözümleri açıklamaktadır [36]. Yukarıda bahsedilen verilerden de yaşadığımız çağın önemli bir sorunu haline gelen mülteci ve sığınmacı nüfusun giderek artması ve savaşların, krizlerin sonu gelmeyerek istikrarın sağlanamaması nedeniyle geri dönüş yapanların sayıca az olması entegrasyon seçeneğini daha fazla uygulanabilir kılmaktadır.

Göç Terimleri Sözlüğü'ne göre tanımlamak gerekirse entegrasyonun tanımı "göçmenlerin hem birey hem de grup olarak toplumun bir parçası kabul edildiği süreç" olarak yapılmaktadır [Uluslararası Göç Örgütü]. Entegrasyon politikaları ile devletler, ülkelere gelen sığınmacıların yardımlara bağımlı olmaksızın yaşamlarına devam etmeleri, mesleki bilgi becerilerini kullanarak ülkelere katkı yapmalarını beklemekte ve aynı zamanda bu yolla güvenli bir toplumsal hayatı tesis etmeyi amaçlamaktadır [37]. Çünkü yoğun olarak göç alan ve çok sayıda sığınmacı barındıran ülkeler için entegrasyon ile ekonomik refahı korumak, toplumda barış içinde bir arada yaşamı sağlamak ülke kalkınmasını sürdürmek önemli bir gündem haline gelmektedir [37]. Sığınmacıların eğitim, sağlık, istihdam vb. birçok haktan mahrum olarak yaşadıkları yabancı bir ülkede tek başlarıyla var olmaları ise yasal, hukuki, sosyal ve ekonomik düzenlemelerle temel hakları kullanabilmelerine bağlıdır. Ager ve Strang, entegrasyonun sağlanmasına yönelik aşamaları anlatırken göçmenin aidiyet ve güven hislerinin oluşmasının önemine de vurgu yapmaktadır. Buna göre sığınmacıların temel hakları kazanmaları gibi varış ülkesinde daha geniş haklara sahip olabilecekleri vatandaşlık hakkını elde etmeleri de entegrasyonun bir parçası olarak vurgulanmaktadır [33].

3.2. 2011 Sonrasında Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik uyum faaliyetleri

Entegrasyon, Avrupa ülkelerinin gündemini uzun yıllar meşgul etmiş, Türkiye'nin ise Suriye iç savaşı sonrasında geri dönemeyerek ülkede insani yardıma muhtaç olarak kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısının günden güne artmasıyla politika gündemine girmiştir. Türkiye'de yapılan yasal düzenlemelerde bazı eklemeler yapılmış ve entegrasyon yerine uyum ifadesi kullanılmıştır. Burada Batılı ülkelere entegrasyon politikalarının kimi zaman asimilasyon niteliğinde uygulanması etkili olmuştur [38]. Göç İdaresi bahsedilen süreci "asimilasyoncu olmayan", ev sahibi toplum ile göçmenler arasında karşılıklı ve yabancıların kendi kabiliyetleriyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelere dahil olduğu gönüllülüğe dayalı bir süreç olarak tanımlanmaktadır [39].

Türkiye'de 2011 yılında Suriyelilerin sığınmacı olarak ülkeye gelişine kadar entegrasyonu gündeme getirecek çapta kitlesel ve uzun vadeli bir göç hareketi görülmemiştir. Dolayısıyla göç yönetimi Türkiye için yeni bir başlık olmuş ve karşılaşılan sorunlar uyuma dair hazırlanan göç politikaları ile aşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Suriyeli sığınmacıların sorunları ve bunlara yönelik yapılan politikalar aşağıda belirlenen başlıklar üzerinden genel bir çerçevede değerlendirilecek ve sonrasında güncel sorunların kaynakları tartışmaya açılacaktır.

3.2.1. Uyum sürecinin yasal ve idari bağlamları

Suriye'de savaşın başlamasıyla Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılara, Türkiye, Açık kapı politikası uygulamış, hayatını koruyamama tehlikesiyle Türkiye'ye gelenlere zorla geri göndermeme ilkesi [non-refoulement] gereğince ülkeye kabul etmiştir. Ancak sığınmacı olarak anılan milyonlarca Suriye vatandaşının temel ihtiyaçlarını karşılanması ve zamanla çalışma, eğitim, sağlık gibi temel haklara erişmeleri için göç politikalarına girilmiştir [40]. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ülkeye iltica eden birçok insana ev sahipliği yapmış olsa da 2011'den sonraki dönemde ilk defa bu kadar geniş çaplı ve koşulsuz bir "açık kapı politikası" izlemiştir. Suriye iç savaşının ilk yıllarında, Suriyeli sığınmacılar yasal mülteci statüsünde Kabul edilmemiş, yakın gelecekte ülkede savaşın biteceği ve sığınmacıların geri döneceği düşünülerek misafir olarak simgelenmiştir. Ancak 2011'in sonlarından itibaren Türkiye'de yapılan yasal düzenlemelerle "geçici koruma" statüsü sağlanmış ve kalış sürelerine sınır konulmamıştır [41]. Buna ek olarak, 2014

yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu içinde “geri gönderme yasağı” adı altında geri göndermeme ilkesi [non-refoulement] tanımlanmış ve sığınmacılar güvence altına alınmıştır [42].

Türkiye, mültecilere yönelik 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak ancak 2000’li yıllarda mülteci haklarına yönelik önemli adımlar atmıştır. Özellikle 2013 ve sonrasında Suriyeli sığınmacılarla başlayan süreçte yeni sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm bulmak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmış, sığınmacılar konusunda sivil göç idaresinin kurulması, göç politikaları ve toplumsal uyum süreci gibi en ciddi gelişmeler bu dönemden itibaren görülmektedir [43]. 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu [YUKK] uluslararası koruma çeşitleri Türk hukuk sistemine girmiş ve Suriye’den gelen göçlere acil çözüm sunan ve yasal Zemin oluşturan geçici koruma statüsü yer almıştır. Buna göre, Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarılarak sığınmacılara geçici kimlik belgesi verilmiş, yasal kalış hakkı tanınmış, sığınmacıların eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal yardımlardan yararlanmasının önü açılmıştır [44].

Madde 91: “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.” [19]

Madde 96 – “[1] Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir [19]

Suriyeli sığınmacılar, Türkiye tarafından kabul edildikten sonra ilk yıllarda kamplarda sosyal yardımlarla, sonrasında ise şehirlerde dağılarak kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2021 verilerine göre geçici koruma statüsündeki toplam 3.731.028 Suriyelinin sadece 51.732’si geçici barınma merkezlerinde bulunmaktadır [45]. Sığınmacıların büyük kısmı kentlerde bulunmasına rağmen barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, gibi birçok alanda yaşadığı yoksunluk yaşamakta ve bunlar merkezi göç politikaları ve yereldeki iş birlikçileri olan valilik, Göç İdaresi Genel Müdürlükleri ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri ile çözülmeye çalışılmaktadır [46]. Sonraki yıllarda yerel yönetimlerin halk ve sığınmacılara yakınlığı ve sığınmacıların topluma uyum sürecinde doğrudan temas kurabilecek imkanlara sahip olmanın getirdiği avantajlardan faydalanmak için yereldeki yönetimler de sürece dahil edilmiştir [47]

Bu gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin göç yönetiminde önemli tecrübeler edindiği ve ciddi adımlar attığı görülmekle beraber sığınmacıların durumunu netlik kazanmamıştır. Başta misafir veya mülteci olarak görülen sığınmacıların statüsünün ne olduğu ulusal mevzuatta halen netleştirilmemiştir. Nitekim Geçici Koruma Yönetmeliği, geçicilik üzerine bina edilmiş ve kalıcı bir statü eksikliği devam etmektedir [48]. Bunun yanı sıra, ekonomik sıkıntılar ve siyasi rantlar sebebiyle toplumsal gerilimler yaşayan Türk toplumu da sığınmacıların geçici olduğuna inanmaktadır. Bu durum her geçen gün sığınmacılar için çözüme kavuşmayan sorunların devam etmesi ve Türk toplumu içindeki gerilimin artması olarak yorumlanabilir.

3.2.2. Uyum sürecinin sosyal ve ekonomik bağlamları

Göç sürecinde göç politikalarına ihtiyaç duyulan alanlar çeşitli ve birbirine alakalıdır. İdari ve hukuki düzenlemelerin yanısıra sağlık, eğitim, barınma, gıda, sosyal uyum, dil ve iletişim problemlerinin çözülmesi de önemli politika başlıkları arasında yer almaktadır.

Göç sonrasında varış ülkesinde yaşamını devam ettirmek için kentlere giden sığınmacılar, para kazanmak ve ailesini geçindirebilmek için çalışmak durumundadır. Yasal hakları detaylıca tanımlanmayan, üniversite denkliği, çalışma izni ve oturma izni bulunmayan ve vasıfsız hale gelen sığınmacılar, çoğu zaman sosyal güvenceden yoksun olarak kayıt dışı çalışmak zorunda kalmakta, düşük ücretler almaktadır. Bunun sonucunda bedensel ve psikososyal açıdan olumsuz etkilenmektedir [49]. Her ne kadar bahsedilen haklara sahip olarak, Türkiye’de mesleğini yapabilmeyen sığınmacılar bulunsada sayıları çok sınırlı kalmaktadır [50]. Ek olarak artan kayıt dışı ekonomi ülke vatandaşlarının istihdam konusunda daha az tercih edilmesine sebep olmaktadır. Bu durum her ne kadar işverenler için olumlu görülse de toplum içinde tepkilere ve sosyal sorunlara kapı açmaktadır [51]. Aslında sığınmacıların ülkeye gelmesinde olumlu etkiler olduğu halde temel haklardan yoksun olmaları gibi çözülmeyi bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, geçici koruma statüsü altındaki sığınmacıların çalışma izinleri genellikle kabul edilmemekte, iş yeri açma ve yasal çalışma sorunları devam etmektedir. Ekonomik hayata tam katılımı sağlayacağı ekonomik anlamdaki entegrasyonun gerçekleşmemesi, sığınmacıların hem sosyo-ekonomik statüsünü ve yaşam koşullarını hem de topluma uyum ve psikolojik durumlarını etkilemekte, toplumsal uyumu zorlaştıracak sosyal sorunlar da yaratabilmektedir [52].

Sığınmacıların uyumuna yönelik en önemli başlıklardan biri de dil öğrenimi ve eğitimidir. Türkiye’de buna yönelik uyum faaliyetleri merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile desteklenmektedir. Sığınmacılar

eğitim hakkını sağlayan politikalar kapsamında okula devam etmekte ancak dil sorunu ve yeterli iletişim kuramama sorunu devam etmektedir [53].

Savaş sebebiyle zorunlu olarak göç eden ve genellikle varış ülkesinde yeterli haklara sahip olamayan sığınmacılar, yeni bir kimlik arayışına girebilmektedir. Çoğu zaman bu yeni kimlik arayışı bireyin kültür çatışması yaşamasına, bireyin kendini yalnız, yabancı ve değersiz hissetmesine neden olmaktadır [54]. Sığınmacıların topluma uyumunda yaşanan aksaklıklar, sığınmacıların kimlik problemlerine, aşağılanmışlık duygusuna, güvensiz, suçlu ve ötekileştirilmiş hissetmelerine sebep olmaktadır [28].

Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalar diğer ülkelerle kıyas edildiğinde sağlık ve istihdama yönelik politikalarda ilerleme yaşansa da sığınmacıların kalıcı hale gelmesi ile yıllar içinde değişen sosyal, politik ve ekonomik koşullar yeni zorluklar getirmiştir. Örneğin sağlık alanında Geçici Koruma yönetmeliği kapsamında Sağlık Sigortası Sistemini kuran 2003-13 Sağlık Dönüşüm Projesi ile Türk vatandaşları ile eşit düzeyde bir sağlık hizmeti verilmiş ve ilaç sağlanmıştır. Ancak yapılan bir araştırmada şubat ayında yaşanan depremde bölgedeki sağlık merkezlerinin tahrip olması, Suriyeliler için acil durum ve sağlık hizmetlerine erişimde giderek artan bir ayrımcılığı gün yüzüne çıkardığı belirtilmektedir. Türk yetkililer ise Aile Sağlık Merkezleri ve Birincil Sağlık Bakım Birimleri ile acil tıbbi ekipleri insani yardım için çalıştırmışlardır [55].

4. Uyum sorunlarının güncel dinamikleri

Uyum sürecinde ortaya çıkan ve süreci olumsuz etkileyen birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar, göç olgusuna ve sığınmacı profiline bağlı olabileceği gibi, ev sahibi ülkenin kendi iç dinamiklerinden de kaynaklanmaktadır. Uyum politikaları, varılan ülkedeki politika çerçevesinde şekillense de, bu politikalar, o ülkenin güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunlarından etkilenmektedir. Dolayısıyla, uyum sadece sığınmacıların olduğu bir süreç değil aynı zamanda varış ülkesindeki toplum ve devletin de yer aldığı bir süreçtir. Bu sebeple sığınmacılarla beraber varış ülkesine ait dinamikler de uyum sürecini çift yönlü olarak etkilemektedir. Makalede göçün getirdiği sorunların yanı sıra ev sahibi ülkenin dinamiklerinden kaynaklanan engeller de incelenecektir.

4.1. Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan güncel dinamikler

Suriyeli sığınmacıların hayat şartlarını doğrudan etkileyen çalışma, barınma, seyahat kısıtlamaları ve vatandaşlığa dair meseleler, topluma uyum ve entegrasyon sürecinin başarısını engelleyen etmenlerdendir. Bu zorluklar, göç öncesi ve sonrasındaki süreçlerde mülteci statüsünün alınamamasından kaynaklanmaktadır.

Suriye iç savaşı ve sonrasında başlayan yoğun sığınmacı hareketlerinin üzerinden geçen on üç yılda sığınmacıların durumu belirsizliğini korusa da misafirlikten kalıcı yerleşime evrilmiştir. Türkiye ilk günden itibaren sığınmacılar için birçok hizmet sunmuş olmasına rağmen sığınmacılar ile Türkiye devleti ve toplumu için sorunlar devam etmektedir. Şehirlere yerleşimle beraber zaman içinde temel ihtiyaçlar kaynaklı sorunlar, zaman zaman siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlar haline gelmiştir. Uyumun temel adımlarını teşkil eden barınma, eğitim, sağlık, istihdam, dil yetersizliği gibi sorunlar için birçok politika yapılmış ancak kısmen çözüme kavuşmamakla birlikte aşağıda yer alan ihmal, istismar, dışlanma, yabancı karşıtlığı, toplumdan uzaklaşma gibi birçok yeni sorun ortaya çıkmıştır [48].

Bunlara ek olarak, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki durumları yasal, ekonomik, sosyal politikalarla iyileştirilmeye çalışılmasına rağmen eğitim, sağlık gibi temel alanlarda bazı hizmetlerin geri çekilmesi, göç karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının artması, yabancılara vatandaşlık verilmesi konusundaki tartışmalar, sığınmacıların popülist söylemlerle siyasal propaganda haline dönüşmesi ve bir kısım muhalif partilerin sığınmacı karşıtı söylemlerle seçmen kazanması gibi yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların kaynağına bakılacak olursa sığınmacıların zorunlu göçle birlikte gelen olumsuz durumlarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Örneğin bazı çalışmalara göre, temel haklardan yoksun olan sığınmacılara vardıkları ülkede yapılacak entegrasyon uygulamaları toplumla uyum sağlamaları kolaylaştırmaktadır ve entegrasyon için vatandaşlığın gerekliliğini söylenmektedir [56]. Ancak vatandaşlık yolunun açılması bazı örneklerde devleti ve toplumu kaygılandırmakta, geri döneceği düşünülen Suriyeli sığınmacılar siyasal bir tartışma konusu olmakta ve süreç siyasallaşmaktadır. Bu durum ise entegrasyonun tersine toplumsal çatışmalar ve yabancı düşmanlığını besleyebilmektedir.

Suriyeli sığınmacıların statüsü, Türk toplumunda genellikle yeterince bilinmediğinden önyargılara neden olmaktadır. Özellikle sığınmacı karşıtları için Türk toplumunda demografik yapının değişeceği, tüm Suriyelilere vatandaşlık verileceği, Türk kimliğinin tehdit altında olduğu kaygısı bulunmakta ve sığınmacıların toplumdan dışlanmasına, onlara karşı olumsuz tutumların gelişmesine ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmaktadır. Bunların yaşanmasında, medyadaki haberler, yanlış bilgiler ve önyargıların katkısı olduğu gibi mültecilerin karşılaştığı zorluklar, insan hakları ihlalleri ve hukuki durumları, toplum tarafından yeterince anlaşılmamaktadır [57]. Oysa Çaha'nın belirttiği gibi, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sığınmacılar, evlenme, evlat edinme veya istisnai yollarla Türk vatandaşlığı alabilirler. Yaklaşık 150 bin Suriyelinin Türk vatandaşlığı aldığı göz önüne alınırsa Suriyeli sığınmacılar hakkındaki ön yargılar ve yersiz korkuların gerçekte ciddi bir karşılığı olmadığı görülmektedir [57].

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki durumu, geri gönderme ve seyahat kısıtlamalarına yönelik gelişmelerle de tartışmalara yol açmaktadır. Sığınmacıların şehir değiştirmelerine izin verilmemesi ve belirli bölgelere yerleştirilmeye zorlanmaları, uyum sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Geri gönderme tartışmaları yaşanırken, toplumda bunun genellikle olumlu karşılandığı görülmekte ve sığınmacılara yönelik hoşgörünün azaldığı anlaşılmaktadır. 2018'de yapılan bir çalışmada, Türk toplumunun Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz tutumları ve önyargıları, hastanelerde uzun kuyruklar, okul sınıflarının kalabalıklaşması ve çevresel etkiler gibi konularda rahatsızlık şeklinde dile getirilmiştir. İlk yıllarda var olan dayanışma ve sabır yerini düşmanlığa bırakmaya başlamış görünmektedir [58]. Bu tutumlar göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına kapı aralayan, uyum yerine çatışmaya sebep olan bir sürece gidebilir.

4.2. Türkiye'deki yapısal durumdan kaynaklanan güncel dinamikler

Suriyeliler, şehirlere yerleştikten sonra sunulan göç ve entegrasyon politikalarıyla temel haklara erişim sağlayabilmiş ve belirli ölçüde uyum mümkün olmuştur. Ancak ekonomik kriz ve toplumsal çatışmalar, sürecin ilerleyen aşamalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Toplumsal uyumu olumsuz etkileyen sorunlar sebepleri araştırıldığında bu sebeplerin bir kısmının iltica eden Suriyeli sığınmacıların durumundan daha fazla Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle alakası görülmekte ve bu açıdan konu tartışmaya açılmaktadır.

Uluslararası göç hareketleri günümüzde tüm dünyayı etkileyen ve geniş coğrafyaları etkisi altına alan bir olgudur. Ülkelerinde savaş ve çatışma yaşayan insanlar güvenlik endişesiyle başka ülkelere sığınmacı olarak iltica etmekte ve kitlesel göçler kriz haline gelebilmektedir. Çünkü ev sahibi ülkeler için sığınmacılar kalıcı ve toplumsal, ekonomik, demografik dinamikleri olumsuz etkileyen gruplar olarak görülebilmektedir. Bu anlamda günümüzde, devletlerde ulusal kimlik, kültür, dil, yaşam biçimi ve benzeri konularda sığınmacıları tehdit olarak algılama eğilimi yüksektir [59]. Bu kapsamda, Türkiye'de toplumsal önyargılar ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan tepkiler yaygınlaşmakta ve zaman zaman göç ve iltica hareketlerinin öznesi yalnızca Suriyeliler olarak değerlendirilmektedir. Toplumdaki bazı kesimlerce Türkiye'ye gelen tüm göçmen ve yabancılar Suriyeli sığınmacı olarak görülmekte ve yaşanan sorunlardan Suriyeli sığınmacılar sorumlu tutulmaktadır. Bununla beraber, Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan vb. Ortadoğu coğrafyasından gelen göçlerin artması ve buna bağlı yaşanan sorunlar sığınmacılara karşı halkın öfkesini artırmaktadır. Nitekim, yapılan çalışmalar da göstermektedir ki Suriyeli sığınmacılara yönelik toplumsal önyargılar ve olumsuz tanımlamaların Arap etnik kimliği etrafında genellenmektedir. Türkiye'de farklı etniğe sahip çok sayıda göçmen ve sığınmacı göz ardı edilerek Suriyelileri hedef gösteren bir anlayışın varlığı ifade edilmektedir [60].

Sığınmacılara vatandaşlık verilmesine dair tartışmalar da bu kapsamda örnekendirilebilir. Aslında vatandaşlık verilmesi yüksek eğitim ve yatırım imkanlarına sahip bireylerin vatandaşlık kapsamına alınması anlamına gelmektedir [44]. Bu açıdan bakıldığında vatandaşlık medyada bahsedildiği kadar geniş kitleler değil daha küçük bir azınlığa verilmektedir. Türk toplumunda var olan yüksek millî kimlik duygusu sebebiyle bu endişelerin ortaya çıktığı, ancak bunun kuvvetli millî duygularla Suriyeli sığınmacıların millî güvenlik ve toplumsal kimliğe tehdit unsuru olarak görülmesine yol açtığı yapılan çalışmalarda ifade edilmektedir. [61].

Türkiye'de son yıllarda Suriyeli sığınmacıların politika gündeminde sıklıkla bulunması da yaşanan toplumsal çatışmaların bir diğer sebebi olarak görülmektedir. Toplumsal uyum politikalarında somut adımlar atılmasına rağmen Suriyeli sığınmacılara yönelik toplumsal tepki günden güne artmakta ve bu durum mevcut iktidarı endişelendirmedi. Danış ve Dikmen tarafından, "çekingen entegrasyon" olarak tanımlanan durumda Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesine yönelik sınır ötesi askeri operasyonlar yapılarak güvenli bölge oluşturulmaya çalışılmakta, entegrasyon ile başlayan süreci geri gönderme zeminine taşınmaktadır [62]. Suriyeli sığınmacıların ülkedeki durumunun sıklıkla gündelik siyasete taşınmasıyla popülist söylemlerin artması ve bazı muhalif partilerin iktidar karşısında oy elde etmek istemeleri de söz konusu olmaktadır. Nitekim Sığınmacıların ülkede sayıca çoğalması, hizmetlerin aksamasına ve asayişin bozulmasına sebep görüldüğü gibi halkın talep, çıkar ve beklentilerinin önündeki en büyük engel olarak gösterilmektedir [63]. Türk siyasetinde Suriyeli sığınmacılara karşı artan hassasiyetlerle toplumu manipüle ederek seçmen kazanmayı arzu eden siyasi oluşumların varlığı entegrasyon için olumsuz etkiler yapmaktadır.

Türkiye'deki toplumun sığınmacılara yönelik tavrı, bazı toplum kesimlerince toplumsal dışlamaya varan yabancı düşmanlığı ve göç karşıtlığına kapı aralayacak şekilde gelişmektedir. Örneğin, Ankara'da yapılan bir çalışmada, Suriyeli sığınmacıların %49'u ayrımcılığa uğradığını belirtmiştir [64]. Sığınmacılar, Türk toplumunda kendilerine yönelik önyargılar ve haksız, alaycı tutumlarla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Hükümetin göç politikaları ve yardımlar, bazı kesimler tarafından Suriyelilere karşı ayrımcılık yapıldığı şeklinde algılanabilmektedir. Buna göre, sağlanmaya çalışılan toplumsal uyum yerine uzlaşmayı reddeden çatışma zeminlerinin oluştuğu görülmektedir [65].

Türkiye'de son yıllarda artan ve dalgalanan kur, enflasyon ve konut fiyatları derinleşen ekonomik sorunlar olmuş, sığınmacılar ilk geldikleri yıllarda olan devlete yük algısı değişmiş ancak ekonomik sıkıntıların bunalttığı vatandaşlar için Suriyeli sığınmacıların varlığı yine soru işaretine dönüşmüştür.

Ekonomi üzerine yapılan çalışmalarda Suriyeli sığınmacıların ülke ekonomisine yük getirdiği, ucuz iş gücüne sebep olarak yüksek ücretleri düşürdüğü ve işsizliğe sebep olduğu kira fiyatlarını artırdığı yönündeki suçlamalar sıkça dile getirilmektedir. Kimi zaman sebebi sığınmacılar olmayan ekonomik dalgalanmalar, toplumun bazı kesimlerinde Suriyeli sığınmacılara karşı kullanılmakta, yabancı karşıtlığı için meşru bir söyleme dönüşmektedir. Bu durum Suriyelilere karşı bazı kesimlerin öfkelerini ve nefretini beslemektedir [66],[67]. Bu önyargılar toplumun tamamında bulunmamakla birlikte ekonomik sorunların tüm sebebi de Suriyeli sığınmacılar olmadığı açıktır. Ancak ekonominin tüm faturası Suriyeli sığınmacılara kesildiği için yıllardır devam eden uyum politikaları neticesiz kalmakta, toplumsal uzlaşma yerine toplumsal çatışmaya sebep olmaktadır.

5. Sonuç

Bu derece yoğun kitlesel göçle yakın tarihte ilk kez karşılaşılan Türkiye devleti göçü yönetmek için yıllar içinde yeni kurumlar kurmuş, yasalar ve düzenlemeler ile sığınmacılara insani yardım sunmuş, temel haklara sahip olmaları için düzenlemeler yapmıştır. Bu süreç göç idaresinin kurulmasıyla ve sığınmacıların kentlere yerleşmeleri ile birlikte toplumla karşılıklı huzur ortamının sağlanması adına uyum sürecine dönüşmüştür. Ancak aradan geçen yaklaşık onbeş yıla rağmen toplumsal kaynaşma, karşılıklı özveri ve güven ortamının tam olarak sağlanamadığı görülmektedir. Yukarıda paylaşılan araştırmalar ve görüşler eleştirel bir şekilde değerlendirildiğinde uyum sürecinde yaşanan aksaklıkların birçok nedenine değinilmiştir. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri gibi uzun yıllardır göç alan ve kalıcı yerleşimci olarak ülkesine gelen sığınmacı/mülteci/göçmenlerin olmaması, entegrasyon sürecine dair tecrübesinin bulunmaması bu sebeplerden bazılarıdır. Bununla birlikte Suriye savaşının yıllar içinde derinleşmesi ve geçici olarak misafir edilen sığınmacıların kalıcı hale gelmesi ile politikalar yön değiştirmiştir. Merkezi politikalarla başarılmaya çalışılan entegrasyon temelleri süreç içinde değişen koşullar sebebiyle kalıcılık sağlayamamış, sığınmacıların bir kısmı için tam etkin bir sonuca ulaşamamıştır.

Yıllar içinde “kent mültecileri” haline gelen sığınmacıların barınma, dil öğrenimi, eğitim, sağlık, sosyal uyum gibi birçok alanda merkezin yerel yönetim birimleri ve belediyeler tarafından uyum sürecine yapılan hizmetler çok sayıdadır. Ancak gerek Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmek veya Türkiye’de nereye yerleştirilecekleri konusundaki belirsizliğin devam etmesi gerek Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasi ve toplumsal gerilimler uyum sürecine etki eden önemli konular haline gelmiştir. Geçmiş politikaların kısmen devam ettirilememesi ve yeni güncel sorunların ortaya çıkması, Suriyeli sığınmacıların durumunu aradan geçen on yılda yıldan sonra tekrardan değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Bu çalışmada, Suriyeli sığınmacılara yönelik uyum politikalarının neler olduğundan ziyade günümüzde ortaya çıkan uyum sorunlarının sebepleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Sorunların kaynakları araştırılırken tek taraflı bir yaklaşım benimsenmemiş hem sığınmacıların yaşadığı koşullar hem de Türkiye'nin mevcut durumu ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Literatür taraması sonucunda, Suriyeli sığınmacıların uyumuna yönelik politikalar, sürece dahil olan aktörler ve yaşanan sorunlar genellikle sığınmacıların perspektifinden ele alınmaktadır. Ancak bu çalışma, sığınmacılar ile Türk toplumu arasında yaşanan uyum sorunlarının ve günümüzde çatışmalara yol açan krizlerin yalnızca sığınmacıların koşullarından kaynaklanmadığını, Türkiye’de mevcut olan olumsuz koşulların da sürece etkide bulunduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sorunları çift yönlü bir şekilde değerlendirmek hedeflenmiştir.

Suriye’de iç savaşın başlamasının üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmiş olmasına rağmen ülke henüz düzene kavuşmamıştır. Dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli için yurtlarına dönüş henüz tam anlamıyla mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte Suriyelilere kapılarını açan ve onları “misafir” eden ülkeler için de Suriyeliler konusu, her geçen gün derinleşen bir sorun olma yolunda ilerlemektedir. Nitekim iç savaşın başlamasıyla birlikte Suriyelileri kabul eden Türkiye dahil bölge ülkeleri krizin kısa vadede çözüleceğini düşünmüşler ve politikalarını bu minvalde oluşturmuşlardır. Ancak zaman içerisinde kriz daha da derinleşmiş ve neticede 12 yılı geride bırakırken, sığınmacıları kabul eden bölge ülkelerini de sürekli büyüyen bir göçmen sorununun içine çekmiştir.

Sorunların kaynağına bakıldığında Türkiye’deki durumun göç yönetimindeki ve toplumsal tepkilerdeki dalgalanmalardan kaynaklandığı, değişen politikalar ve toplumsal kabuldeki kararsızlıkların var olan politikalar için de istenen yeterli sonuçları vermemesi olarak anlaşılmaktadır. Nitekim misafir olarak açık kapı politikasıyla kabul edilen sığınmacılar acil insani yardıma dayalı bir zeminde kabul edilmiş, zamanla kalıcı olukları anlaşılabilir şekilde şehirlere yerleşim serbestisi getirilmiş ve şehre uyumları için yeni politikalara başvurulmuştur. Ancak Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullardaki kırılganlık uyum politikaları için dönüm noktası olmuştur. Zira zamanla uyum politikaları yerini tam zıddı olacak seyahat kısıtlamaları, devlet eliyle yeniden yerleştirme, muhalif partilerce seçim vaadine dönüşme gibi bir yere evrilmiştir. Hatta zaman zaman Suriyeli sığınmacılar var olan sorunların asıl kaynağı olarak görülerek toplumun öfkesi ile sığınmacıların can ve mallarına yönelik şiddet boyutuna ulaşmaktadır.

Suriyeliler hala geçici koruma yönetmeliğine bağlı dolayısıyla kalıcılığı kabul edilmemiş veya durumları belirsiz bırakılmış bir haldedir. Bu geçicilik sorununa yasal bir çözüm bulunmalıdır çünkü geçici haklar sebebiyle eğitim, sağlık

gibi temel alanlarda dahi tam bir güvence olmamakta, zaman zaman eski hizmetlerin sonlanması durumu oluşmaktadır. Yasal düzenlemelerin ve söylemsel dilin belirlenecek net bir kararla yeniden oluşturulmasına ihtiyaç görülmektedir. Suriyeliler kalıcı ise uyuma teşvik edilmeli, geçici olarak değerlendiriliyorsa var olan şartları iyileştirilmelidir. Nitekim bu sebeplerle başka ülkelere göç etmek isteyen Suriyeliler bulunmaktadır.

6. Yazar katkı beyanı

Makalenin yazımı, sonuçların değerlendirilmesi ve revizyonu *Vefa Neccar Bashir ve Celil Uğur Özgöker* tarafından yapılmıştır.

7. Etik kurul onayı ve çıkar çatışması beyanı

Makale için etik kurul izni alınmasına gerek yoktur. Makalede herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

8. Kaynaklar

- [1] Çağlayan, S. “Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 67- 91, 2006.
- [2] Betts, A. Forced Migration and Global Politics. West Sussex, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2009.
- [3] Castles, S., Miller, M.J. Göçler Çağı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.
- [4] Buz, S., Korç, S. “Mültecilere yönelik kalıcı çözümlerden biri olarak gönüllü geridönüş”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 21(50), 195-230, 2021.
- [5] Yücel, ZY. Ulus devlet, mültecilik ve menşe ülkeye geri dönüş: Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2019.
- [6] Tanrıkulu, F., Doğan, S. “Syrian asylum seekers and the question of living in Turkey or returning to their home country: Mardin case”, Liberal Düşünce Dergisi, 25(99), 105-123, 2020.
- [7] Sönmez, ME., Şahin, Ş. “Gaziantep’teki Suriyeli sığınmacıların etnik kökenlerine göre geri dönüş eğilimleri”, Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 4(1), 37-51, 2021.
- [8] Atabay, B. “Suriyeli sığınmacıları ülkelere göndermek uluslararası hukuka göre mümkün mü?”. BBC Türkçe. (15.11.2024)
- [9] İçduygu, A., Ayaşlı, E. “Geri dönüş siyaseti: Suriyeli mültecilerin geri dönüş ihtimali ve gelecek senaryoları”. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (MIREKOC), 2019.
- [10] Sağıroğlu, AZ., Yılmaz, İH. Yabancılarla Birlikte Yaşamak: Mamak Örneği - Göç Çalışmalarında Bir Karma Yöntem Araştırması. İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık, 2021.
- [11] Ünal, S. “Türkiye’nin beklenmedik konukları: “öteki” bağlamında yabancı göçmen ve mülteci deneyimi”. Journal of World of Turks, 6(3), 65-89, 2014.
- [12] IOM [Uluslararası Göç Örgütü], “Göç Terimleri Sözlüğü” Cenevre, IOM Yayın No:18, 2009.
- [13] Özdal, B. İşgücü Göçünün Tarihsel Gelişimi. Editör: Özdal B. Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, 161-188, Bursa, Dora Yayınları, 2021.
- [14] Adıgüzel, Y. Göç Sosyolojisi, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılığı, 2016.
- [15] Sağlam, S. “Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi [HÜTAD], 5, 33-44, 2006.
- [16] IOM [Uluslararası Göç Örgütü], “Göç Terimleri Sözlüğü”, [2.Baskı], 2013.
- [17] Bertram, D., Poros, VM., Monforte, P. Göç Meselesinde Temel Kavramlar. Çeviren: Ağabeyoğlu Tuncay, 2. Baskı. Ankara, Hece, 2019.
- [18] Güder, M. “Türkiye’deki dış göç olgusuna sosyoekonomik bir yaklaşım ve Avrupa Birliği İle geri kabul anlaşması’nın olası etkileri”. Sosyoekonomi, 24(30), 129-138, 2016.
- [19] 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2013. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf
- [20] Sirkeci, İ., Göktuna Yaylacı, F. Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar. Derleyen: Göktuna Yaylacı, F. Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, 15-39. Londra, Transnational Press London, 2019.
- [21] Özer, İ. Kentleşme, Kentleşme ve Kentsel Değişme, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2004.
- [22] Castles, S. “Studying social transformation and international migration.”. COMCAD Working Papers, 83. Bielefeld, 2010.
- [23] Kanar, HE., Doğan, C. “Göç ve göçmen kavramlarından hareketle, Bulgaristan’dan Ccumhuriyeti’ne yapılan kitlesel göçler”. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences [Bnejss], 6(3), 2020.
- [24] Alakuş, E., Uzan, Y. “İnsan ticaretine konu olma potansiyeli bakımından Türkiye’nin Afgan düzensiz göçmen gerçeği”. Göç Araştırmaları Dergisi, 6(1), 92-117, 2020.

- [25] T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Düzensiz Göç”, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2024. 15.09.2024.
- [26] T24 Haber Dairesi.10.09.2024. <https://t24.com.tr/etiketler/g%C3%B6%C3%A7men>.
- [27] Teyyare, E., Sayaner, K. “Suriye iç savaşı sonrası ortaya çıkan göç hareketinin kamusal mallar teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi”. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 429-453, 2017.
- [28] Kocadaş, B. “Suriyeli sığınmacıların Türk toplum yapısına uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar üzerine bir değerlendirme”. Sosyolojik Düşün, 6(1), 19-42, 2021. <https://doi.org/10.37991/Sosdus.935761>
- [29] UNHCR The UN Refugee Agency, “Global Trends Report 2021”. UNHCR The UN Refugee Agency, 2021. <https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021>
- [30] Aygün, M., Kaya, C. “Yabancılar ve uluslararası koruma hukukunda kalıcı bir çözüm olarak yerel entegrasyon”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 87-142, 2016.
- [31] Ekşi, N. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2. Baskı, 2014.
- [32] Poyraz, Y. “Suriye vatandaşlarının geçici korunması ve uluslararası mülteci hukuku”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 53-69, 2012.
- [33] Ager, A., Strang, A. “Understanding Integration: A Conceptual Framework”. Journal of Refugee Studies, 21(2), 166-191, 2008.
- [34] İktisadi Kalkınma Vakfı. “İKV'den BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2024 Küresel Çağrısına İlişkin Bilgi Notu”. <https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=9042> (10.11.2024)
- [35] International Organisation of Migration (IOM) UN Migration. “World Migration Report 2015”. International Organisation of Migration, 2015.
- [36] UNHCR The UN Refugee Agency, “Solutions for refugees: the 10-point plan”. UNHCR The UN Refugee Agency. <http://www.unhcr.org/50a4c17f9.pdf> (15.11.2024)
- [37] European Commission, “Action Plan on Integration And Inclusion 2021-2027”, Brüksel, 2020.
- [38] Daoudov, M. “Türkiye’de yabancıların uyumunda yerel yönetimlerin rolü: Uluslararası göç ve mülteci uyumu sorununda kamu yönetiminin rolü”, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Valiliği Ortak Paneli, 10 Nisan, Antakya/ Hatay, 2015.
- [39] T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2024.. <https://www.goc.gov.tr/>
- [40] Özcan, H. “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 74. Maddesinin “Güvenli Üçüncü Ülke” Kavramı Bağlamında Genel Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(2), 819-855, 2020.
- [41] Souad A, 2018
- [42] Bayata Canyaş, A. “Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu kapsamındaki geri gönderme yasağının uygulanma koşullarının AİHM kararları çerçevesinde irdelenmesi”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 73–90, 2015.
- [43] Çorabatır, M. Uluslararası Aktörler ve Göç Süreçleri: Bir Vaka Çalışması Olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Editörler: Şirin Öner, NA., İhlamur-Öner, SG. Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar, İstanbul, DER Yayınları, 231-256, 2018.
- [44] Erdoğan, MM. Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, 2. bs. İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
- [45] T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı 2021”, 2021.
- [46] Akbaş, Z. “Ortadoğu’da değişim süreci ve Türk dış politikası”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 51-73, 2012.
- [47] Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uyum Strateji Belgesi Ve Ulusal Eylem Planı 2018-2023.
- [48] Barın, H. Türkiye’deki Suriyelilerin entegrasyonunda sivil toplum kuruluşlarının rolü: Ankara örneği. Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2023.
- [49] Deniz, A., Yıldırım, Y. “Göçün Başka Bir Boyutu: Kronik Hastalıklar”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 27(3), 261-273, 2018.
- [50] Orhan, O., Şenyücel, S. “Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri”, İstanbul, ORSAM & TESEV Raporu, No 195, 2015. <https://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/09012015104258.Pdf>
- [51] Karakaya, H. “Türkiye’de göç ve etkileri”. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 93-130, 2020.
- [52] Ayvazoğlu, A., Kunuroğlu, F., Yağmur K. “Psychological and socio-cultural adaptation of Syrian refugees in Turkey”, International Journal of Intercultural Relations, 80(3), 99-111, 2021.
- [53] Dere, İ., Demirci E. “Türkiye’de göçmen öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları sorunlar”, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 11, INCSOS VIII Özel Sayısı, 108-135, 2023.
- [54] Tuzcu, A., Bademli, K. “Göçün psikososyal boyutu”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66, 2014.
- [55] Kaloti vd., 2024
- [56] Koser Akçapar, Ş. & Şimşek, D. “The Politics of Syrian Refugees in Turkey: A Question of Inclusion and Exclusion through Citizenship”, Social Inclusion, 6(1), 176-187, 2018.
- [57] Çaha, Ö. Giriş: Mülteciler, Vatandaşlık, Dışlanma. Editörler: Karadeniz, S., Çiçek, N. Mültecilik ve Vatandaşlık Göç Çağında Aidiyet, Haklar ve Gelecek Sorunu, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 1-21, 2021.

- [58] Akar, S., Erdoğan, MM. “Syrian Refugee in Turkey and Integration Problem Ahead”, *Journal of International Migration and Integration*, 20, 925-940, 2018. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-018-0639-0>
- [59] Mavi, 2022:41
- [60] İriş, Y., Kesgin, Y. “Nefret söylemi ve yanlış bilgi: Suriyeli sığınmacılar hakkında yapılan paylaşımların betimsel içerik analizi. *Academic Journal of Information Technology*, 14(54), 223-248, 2023. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2995996> [05.Ağustos 2024].
- [61] Pak, H., Elitsoy, ZA. “Socioeconomic Conflict between Host Community and Syrian Refugees in Urban Turkey: The Mediating Role of Political Trust”, *Psikoloji Çalışmaları*, 40(2), 579-597, 2020.
- [62] Karaçay, AB. “Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik entegrasyon politikaları: Çekingen ve Merkezîyetçi Yaklaşımlar. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(49), 1779-1800, 2024.
- [63] İlğaz Büyükbaykal, AC. *Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Alanında Uluslararası Araştırmalar I*, İstanbul, Eğitim Yayınevi.
- [64] Diker, NP., Karan, O. “Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları sosyal dışlanma ve geliştirdikleri direniş taktikleri: Ankara örneği”. *Ankara Araştırma Dergisi*, 9(2), 281-321, 2021. <https://ankaradergisi.org/jvi.aspx?pdire=jas&plng=tur&un=JAS-44366&look4=>
- [65] Erdoğan, M. Suriyeli sığınmacıların bakış açısıyla Türk toplumunda Suriyeli sığınmacılara yönelik algısal tehditler. Yüksek Lisans Tezi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, 2021.
- [66] Doğan, F., Ünal, S. “Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemlerin meşrulaştırıcı kaynakları: Mardin ili örneği”. *Sosyolojik Bağlam Dergisi*, 2(3), 14-40, 2021.
- [67] Özkan, R. “Göç olgusu ve toplumsal yapıya etkisi”. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 47, 127-145, 2019.